

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARGA INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA EKOLOGIK TA’LIM-TARBIYA BERISH USULLARI

Kodirova Ra’no Zarifovna

TAFU “Maktabgacha ta’lim” yo‘nalishi talabasi

Annotatsiyasi. Hozirgi davrda ekologik muammolar insoniyat oldida global muammo sifatida turibdi. Ekologik ta’lim – bu insonning atrof-muhitga bo‘lgan ongli munosabatini shakllantirish, tabiatni asrab-avaylash va ekologik barqarorlikni ta’minlash maqsadida olib boriladigan uzluksiz ta’lim jarayonidir. Ekologik tarbiya esa ekologik ongni shakllantirish, tabiatga hurmat va g‘amxo‘rlik hissini uyg‘otish orqali insonda ekologik madaniyatni rivojlantirishni o‘z ichiga oladi. Tabiiy resurslarning kamayib borishi, havoning ifloslanishi, hayvonot va o‘simlik dunyosining yo‘qolib borishi kabi holatlar ekologik tarbiya masalasiga jiddiy yondashishni talab etadi. Bu jarayon, ayniqsa, ta’lim tizimida, shu jumladan, maktabgacha ta’lim bosqichida boshlanishi muhim hisoblanadi.

Kalit so‘zlar: Ta’lim, tarbiya, faoliyat, muloqot, pedagog, ekologiya, qadriyat, tahlil, texnologiya, integratsiya

Аннотация: В настоящее время экологические проблемы являются глобальной проблемой для человечества. Экологическое образование — это непрерывный образовательный процесс, направленный на формирование осознанного отношения человека к окружающей среде, сохранение природы и обеспечение экологической устойчивости. Экологическое образование включает в себя развитие экологической культуры у человека путем формирования экологического сознания, воспитания чувства уважения и бережного отношения к природе. Такие ситуации, как истощение природных ресурсов, загрязнение воздуха, исчезновение фауны и флоры, требуют серьезного подхода к вопросу экологического образования. Особенно важно, чтобы этот процесс начинался в системе образования, в том числе на дошкольном этапе.

Ключевые слова: Образование, воспитание, деятельность, общение, педагог, экология, ценность, анализ, технология, интеграция

Abstract. Nowadays, environmental problems are a global problem for humanity. Environmental education is a continuous educational process aimed at forming a conscious attitude of a person towards the environment, preserving nature and ensuring ecological sustainability. Ecological education includes the development of ecological culture in a person by forming ecological awareness, instilling a sense of respect and care for nature. Situations such as the depletion of natural resources, air pollution, and the disappearance of fauna and flora require a serious approach to the issue of ecological education. It is especially important that this process begins in the education system, including at the preschool stage.

Keywords: Education, upbringing, activity, communication, pedagogue, ecology, value, analysis, technology, integration

Kirish

Mamlakatimizda jismoniy sog‘lom, ma’naviy yetuk, har tomonlama uyg‘un va barkamol rivojlangan, mustaqil fikrlaydigan, intellektual salohiyatga, chuqur bilim va zamonaviy dunyoqarashga ega, Vatanimizning taqdiri va kelajagi uchun mas’uliyatni o‘z zimmasiga olishga qodir yosh avlodni tarbiyalab voyaga yetkazish vazifasini izchil davom ettirish mas’uliyati, bugungi kunning asosiy maqsadidir. Shu maqsaddan kelib chiqib maktabgacha ta’limga katta e’tibor qaratilar ekan, kichikintoylarning har taraflama komol topishi, ruhan va jismonan sog‘lom o‘sishi, intellektual va aqliy tarafdin yetuk, kelajakda o‘z pozitsiyasiga ega, to‘laqonli shaxsni tarbiyalashga qaratilgan bir qancha vazifalar ilgari surilmoqda. Bu vazifalar “Ilk qadam” davlat o‘quv dasturi asosida belgilangan va jamiyatda o‘z natijasini bermoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 15-maydagi PQ-184-sonli qarori, aholining ekologik madaniyatini yuksaltirishga qaratilgan keng qamrovli strategiyaning bir qismi sifatida, ekologik ta’limni barcha ta’lim muassasalarida majburiy qilishni nazarda tutadi. Mazkur qaror, ekologik muammolarni hal qilishda ilmiy-amaliy tadqiqotlarni rag‘batlantirish va yoshlarning ekologik madaniyatini oshirishga qaratilgan chora-tadbirlarni amalga oshirishni ko‘zda tutadi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarda tarbiya turlarini shakllantirish bilan birga ularga ekologik tarbiyani singdirish, tabiat haqida tushunchalarini boyitish, uni asrashga o‘rgatish, tabiatning har bir mavjudotlarini himoya qilish, daraxt va o‘simliklarni parvarish qilish, havoni iflos qilmaslik uchun chiqindilarni maxsus qutilarga tashlash, uy sharayotida suvni, elektr energiyasini va tabiiy gazni tejash kabi tushunchalarini shakllantirish dolzarb muammolar qatoridan joy olmoqda.

Prezidentimiz aytganidek “Avlodlarimiz bizdan keyin ham munosib tabiiy muhitda yashashlari uchun biz tabiatga mehr va e’tibor berishimiz, u bilan uyg‘un bo‘lib yashashimiz kerak.”⁴⁰

Tabiat bu - biz uchun zarur bo‘lgan ne‘mat. Shunday ekan tabiatni asrash va unda yashil hududlar yaratish, ekomuhitlar tashkil qilish, daraxtlarni va o‘simliklarni ko‘paytirish, hayvonot olamiga mehrlil munosabatda bo‘lish, tabiiy resurslarni tejashdek ekologik bilimlarni biz bolalarga maktabgacha davrdan berib borsak nur ustiga a‘lo nur bo‘ladi.

Integrativ yondashuv asosida ekologik ta’lim-tarbiya berish usullari

Bugungi kunda ekologik muammolar dunyo miqyosida dolzarb masalaga aylangan. Ayniqsa, tabiatga ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo‘lish, atrof-muhitni asrash, chiqindilarni kamaytirish va yashil hayot tarzini targ‘ib qilish kabi masalalar yosh avlodning ongiga bolalikdan singdirilishi zarur. Bu borada ta’lim tizimida, xususan, maktabgacha ta’limda ekologik tarbiya alohida o‘rin tutadi.

Zamonaviy pedagogik yondashuvlar ichida ekologik ta’limni samarali tashkil qilish uchun **integrativ yondashuv** muhim hisoblanadi. Bu yondashuv asosida turli fan va faoliyatlarni birlashtirib, bolalarda tabiatga mehr, mas’uliyat, va ekologik madaniyatni shakllantirish mumkin.

Ayni paytda bolalarda kichik yoshdan boshlab tabiatga nisbatan ongli munosabatni shakllantirish zarurati mavjud. Bu borada **integrativ yondashuv asosida ekologik ta’lim-tarbiya berish** alohida ahamiyat kasb etadi.

Integratsiya so‘zi lotincha “integratio” — bir butunlikka keltirish, birlashtirish degan ma’noni anglatadi. Pedagogik nuqtai nazardan integratsiya bu — o‘quvchilar bilimini turli fanlar asosida yagona mazmunga birlashtirish, ya’ni birlashtirilgan ta’lim jarayonini tashkil etishdir.

Integrativ yondashuv quyidagi asosiy maqsadlarni ko‘zlaydi:

⁴⁰ Shavkat Mirziyoyev raisligida 2-fevral kuni chiqindilar bilan ishlash tizimini takomillashtirish va hududlardagi ekologik holatni yaxshilash, “Yashil makon” umummilliy loyihasini amalga oshirish bo‘yicha 2022-yildagi ustuvor vazifalar yuzasidan videosektor yig‘ilishidagi nutqi

- bolalarda yaxlit, chuqur bilim va tushunchalar shakllantirish;
- fanlar o‘rtasidagi mantiqiy bog‘liqlikni anglatish;
- ta’limni hayotga yaqinlashtirish;
- o‘rganilgan bilimni real hayotda qo‘llashga o‘rgatish.

Integrativ yondashuv, ayniqsa, maktabgacha yoshdagi bolalar bilan ishlashda samarali bo‘lib, turli faoliyatlarni (nutq o‘stirish, rasm, o‘yin, tabiat bilan tanishtirish, mehnat) yagona mavzu asosida bog‘lab o‘rgatishni taqozo etadi.

Integrativ yondashuv — bu ta’lim-tarbiyada bir nechta fan yoki faoliyat turlarini bir-biriga bog‘lab, yagona mavzu asosida o‘rgatish usulidir.

Adabiyotlar tahlili

Tabiat bu tirik narsalar, tirik mavjudotlar, atrof-muhit bilan bevosita aloqani ta’minlaydi. Maktabgacha ta’limda E.I.Tixiyeva, O.Yoxanson, A.A.Bystrov, P.N.Baza, E.I.Zalkindt, S.A.Veretennikova kabi olimlar tabiatni tushunishning muhim usuli sifatida kuzatish, tajribalarni amalga oshirishga katta ahamiyat berishgan. Maktabgacha yoshdanoq tabiatga ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo‘lish, uni muhofaza qilishning muhimligini tushunish, ekologik madaniyat va atrof-muhitni anglashga bo‘lgan tushunchalarni singdirib borish bilan izohlanadi. Shu munosabat bilan tarbiyalanuvchilarning ta’lim tashkilotlarida muhim maqsad o‘z o‘ziga kelayotgan avlodning ekologik madaniyatini va ekologik ongini rivojlantirishdir. Ahmad Yugnakiy fikricha: “Hayvon tabiat ne’matlariga qanoat qiladi, insonga esa tabiat ne’matlari kamlik qiladi, u oziq-ovqat, kiyim-kechak va uy - joyga ehtiyoj sezadi. Hayvonlar tabiat ne’matlarini o‘zlashtiradi, inson esa o‘z qo‘l mehnati bilan o‘ziga oziq-ovqat, kiyim-kechak, uy-joylar yaratadi. Shu maqsadda inson dehqonchilik, bog‘bonli bilan shug‘ullanishi kerak. Hayvonlar garchi poda bo‘lib, yashasalar ham, yolg‘iz yashay oladi, odamlar esa yakka holda o‘zlari uchun barcha yashash vositalarini topa olmaydilar. Shuning uchun odamlar o‘zaro yordamga muhtoj hisoblanadi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarga ekologik ta’lim tarbiya berishda qo‘llaniladigan zamonaviy texnologiyalar

Maktabgacha yoshdagi bolalarga tabiatni sevishni o‘rgatishda quyidagi zamonaviy texnologiyalardan foydalanish samarali natija beradi:

1. Interaktiv doska texnologiyasi:
 - Interaktiv doska tabiat hodisalarini, jonli va jonsiz tabiat bilan bog‘liq bo‘lgan materiallarni namoyish etish imkonini beradi⁴¹;
 - Bolalar interaktiv doska orqali hayvonlar , o‘simliklar, tabiat hodisalariri tasvirlari bilan tanishadilar;
 - Interaktiv doska yordamida bolalar ekologiya bilan bog‘liq topshiriqlarni bajaradilar, masalan, jonli va jonsiz tabiatni to‘g‘ri tanlash, hayvonlarni farqlash va boshqalar.
2. Virtual sayohat texnologiyasi:
 - Virtual sayohatlar bolalarga tabiat bilan bog‘liq joylarga (muzeylar, hayvonat bog‘lari, madaniy markazlar) sayohat qilish imkonini beradi⁴²;
 - Virtual sayohatlar bolalarning ekologiya bo‘lgan qiziqishini oshiradi.
3. Interaktiv o‘yin texnologiyalari:

⁴¹ Karimova M.E. Maktabgacha tarbiya muassasalarida o‘zbek xalq pedagogikasi an’analaridan foydalanish. – Toshkent: “O‘qituvchi”, 2018. – 142 b.

⁴² Po‘latova P.M. Maktabgacha ta’lim va oila hamkorligi. – Toshkent: “Yangi nashr”, 2020. – 132 b.

- Interaktiv o‘yinlar bolalarga ekologik ta’lim tarbiyani o‘yin orqali o‘rganish imkonini beradi;
- Bolalar ekologiya bilan bog‘liq o‘yinlarda ishtirok etadilar, masalan, hayvonlarni to‘g‘ri tanlash, daraxt va gullarni farqlash va boshqalar;
- Interaktiv o‘yinlar bolalarning ekologik ta’limni o‘zlashtirishga bo‘lgan qiziqishini oshiradi.

4. Animatsion texnologiyalar:

- Animatsion filmlar bolalarga ekologik bilimlarni qiziqarli va tushunarli tarzda taqdim etish imkonini beradi;
- Bolalar tabiat bilan bog‘liq animatsion filmlarni tomosha qiladilar;
- Animatsion filmlar bolalarning tabiat haqidagi bilimlarini kengaytiradi va chuqurlashtiradi.

5. Ijodiy texnologiyalar:

- Ijodiy texnologiyalar bolalarga ekologiya bilan bog‘liq ijodiy ishlarni amalga oshirish imkonini beradi;
- Bolalar tabiat bilan bog‘liq rasmlar chizadilar, qo‘shiqalar aytadilar, teatrlashtirilgan ko‘rinishlar tayyorlaydilar;
- Ijodiy texnologiyalar bolalarning tabiatga bo‘lgan qiziqishini oshiradi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarning ekologik tarbiyasida quyidagi asosiy metodlar qo‘llaniladi:

- **Kuzatish** – bolalar o‘simliklar, hayvonlar va tabiat hodisalarini kuzatish orqali ularni o‘rganadilar. Bu metod bolalarning diqqat, tafakkur va kuzatuvchanlik qobiliyatini rivojlantiradi.
- **Amaliy faoliyat** – ekish, sug‘orish, daraxt ekish, gullarga qarash kabi ishlar orqali bolalar tabiat bilan bevosita muloqotda bo‘ladilar.
- **Suhbat va tushuntirish** – ekologik mavzularda olib borilgan suhbatlar orqali bolalarga muhim tushunchalar singdiriladi.
- **Badiiy adabiyotdan foydalanish** – ekologik ertak, hikoya va she‘rlar orqali ekologik madaniyat shakllanadi.
- **Didaktik o‘yinlar** – “Kim tez topadi?”, “Nimani himoya qilamiz?”, “Toza va iflos joy” kabi o‘yinlar orqali bolalar ekologik bilimlarni mustahkamlaydilar.
- **Rasm chizish va konstruktorlik ishlari** – bolalar tabiatga oid obrazlarni tasvirlaydi, qayta ishlash materiallaridan foydalangan holda yangi buyumlar yaratadilar.

Ushbu metodlar yordamida bola ekologik bilimlarni o‘zlashtiradi, tabiatga nisbatan hurmat va ehtiyotkorlik hissi shakllanadi.

Zamonaviy texnologiyalar bolalarga milliy qadriyatlar bilan bog‘liq virtual sayohatlar, ekskursiyalar va boshqa faoliyatlarni taqdim etish imkonini beradi;

Bolalar virtual makonlarda milliy madaniyat, san‘at, tarix va boshqa sohalarga sayohat qiladilar;

Virtual sayohatlar bolalarning milliy qadriyatlar haqidagi bilimlarini kengaytiradi va chuqurlashtiradi.

XULOSA VA TAVSIYALAR

Maktabgacha ta’limga qo‘yiladigan davlat talablarining bajarilishiga erishishdan, ya’ni maktabga jismonan sog‘lom, aqlan va ma’nan yetuk, jamiyatning turli a’zolari bilan muloqotda bo‘la oladigan, borliqni aniq idrok etadigan, hayotga ijtimoiy jihatdan moslashuvchi, tabiatni qadrlaydigan,

shuningdek, mustaqil va ongli yashaydigan bolani tayyorlashdan iborat. Bolalar qalbida o‘z ona yeriga muhabbat va hurmat hislatlarini tarkib toptirish, ekologik ongni tarbiyalash, ular ongiga mehnatsevar va kamtarin ekanligini singdirish, vatanni sevish va ekologiya haqidagi bilimlarni shakllantirib borish maqsadga muvofiqdir. Maktabgacha ta’lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilarida ekologiya haqidagi bilimlarni shakllantirish maqsadida o‘tilayotgan mashg‘ulotlar mavzulari bolaning har tomonlama rivojlanishiga, yuksak odob-axloqli, milliy g‘ururli komil inson bo‘lib tarbiyalashiga yordam bermog‘i lozim.

Xulosa qilib aytganda, maktabgacha yoshdagi bolalarga ekologik ta’lim tarbiya berishda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish katta samaradorlikka ega ekanligi aniqlandi. Ushbu natijalar O‘zbekistonda maktabgacha ta’lim tizimini yanada takomillashtirish va Ekologik ta’lim tarbiyani yosh avlod ongiga singdirishning zamonaviy usullarini joriy etishda muhim ahamiyat kasb etadi. Bitiruv malakaviy ishining natijalarini amaliyotga keng joriy etish orqali milliy qadriyatlarimizning davomiyligi va yosh avlod tomonidan o‘zlashtirilishi ta’minlanadi, bu esa O‘zbekiston Respublikasida amalga oshirilayotgan ta’lim sohasidagi islohotlarning muhim bo‘g‘ini hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Mirziyoyev Sh.M. Erkin va farovon, demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. – Toshkent: “O‘zbekiston” NMIU, 2017. – 56 b.
2. Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. – Toshkent: “O‘zbekiston” NMIU, 2018. – 488 b.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 5-sentyabrdagi PQ–4437-sonli qarori
4. “Ilk qadam ” davlat o‘quv dasturi (Takomillashtirilgan 2- nashr) 2022-yil 4-fevral.
5. Alimov R.X., Xolmatov D.B. Zamonaviy axborot texnologiyalari va ta’lim. – Toshkent: “O‘qituvchi”, 2018. – 184 b.
6. G.E.Djanpeisova, M.M.Rasulxo‘jayev “tabiat bilan tanishtirish metodikasi” innovatsiya ziyo 2020 - 128 b
7. O. Hasanboyeva, X.Jabborova, Z.Nodirova “Tabiat bilan tanishtirish metodikasi” kasb-hunar kollejlari uchun o‘quv qo‘llanma to‘ldirilgan qayta nashri cho‘lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi toshkent — 2016-128b.
8. Asqarova O.M. Maktabgacha tarbiya pedagogikasi. – Toshkent: “Fan va texnologiya”, 2017. – 256 b.
9. Ibragimova G.N. Zamonaviy texnologiyalar asosida maktabgacha yoshdagi bolalarni tarbiyalash. – Toshkent: “Ta’lim”, 2019. – 158 b.
10. Mavlonova R.A., Rahmonkulova N.X. Maktabgacha pedagogika. – Toshkent: “Fan va texnologiya”, 2018. – 296 b.